

O'QITUVCHILARNI KASBIY RIVOJLANISH TRAYEKTORIYASIGA MOS MALAKA OSHIRISH DASTURLARI BO'YICHA O'QITISH ZARURATI

Tashtemirova Nargiza Nematovna

Perfect University, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Abstract: The article addresses the imperative of implementing tailored training programs for teachers within the framework of advanced professional development. It discusses the criteria and methods essential for ensuring the quality of these programs, emphasizing the alignment with individual trajectories of professional growth. The necessity of aligning teacher training with personalized professional development trajectories is highlighted, aiming to address challenges such as the inadequacy of current mechanisms for program variability, the alignment of educational content with student needs, and the identification of effective pedagogical approaches. Moreover, it underscores the importance of individualization and differentiation in the educational process, aligning with contemporary standards and demands.

Key words: individual professional development, individual trajectory, need, curriculum, professional development, teacher, quality of educational programs.

Kirish. O'qituvchilarning individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasiga mos o'quv dasturlari bo'yicha o'qitish zarurati malaka oshirish kurslari o'quv dasturlarini variativ ishlab chiqish mexanizmining mukammal emasligi, ta'lim mazmuni hamda tinglovchilarning aniq ehtiyojlari orasidagi bog'liqlikni tezkor ta'minlash, pedagogik ta'sir o'tkazishning produktiv yo'llari va usullarini belgilash, jarayonni zamonaviy talablar asosida individuallashtirish va tabaqalashtirish kabi muammolarning ham yechimi sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagog xodimlarning malakasini oshirish ta'lim muassasalarining amaliy faoliyati, undagi o'quv reja va dasturlarning tahlili hamda bir necha yillik kuzatishlar kurslarda asosiy e'tibor pedagog xodimlarning umumiy tayyorgarligi, kasbiy kompetentligini takomillashtirishga qaratilishi va barcha uchun bir xildagi usul, metodlarning qo'llanilganligi, ularning kasbiy xususiyatlari individuallashtirish, mahorat darajasi va ehtiyojlari yetarlicha inobatga olinmaganligini ko'rsatdi. Shu nuqtayi nazardan, malaka oshirish tizimi oldida kechiktirmasdan hal etilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar turibdi. Ulardan biri pedagogni sust obyektidan faol, mustaqil, intiluvchan, raqobatbardosh, ya'ni faoliyatidan ko'zlangan maqsad, vazifalarini tushunadigan, qanday va qay darajada kasbiy mahoratga ega bo'lishi lozimligi, imkoniyati hamda qobiliyatlarini biladigan subyektga aylantirishdir[1].

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar

Tadqiqot obyekti sifatida malaka oshirish tizimida o'qituvchilarning individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasiga mos dasturlarini shakllantirish jarayoni olindi. Tadqiqot mavzusini yoritishda ilmiy adabiyotlar tahlili, ilg'or xorijiy va mahalliy pedagogik tajribalar, qiyoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Pedagogika fanida “rivojlanishning individual trayektoriyasi” atamasini ilk bor I.S.Yakimanskaya qo‘llagan[2]. U insonning “rivojlanishidagi individual trayektoriyasi” ikki xil yo‘nalishi mavjud, deb hisoblagan. Ular: 1) bolaning kattalar va ijod talablariga moslashishi (moslashuvchanligi) - bu unga yangilikni izlash va topishga imkon beradi; 2) mavjud vaziyatdan chiqish, uni yengib o‘tish yo‘li, individual tajribada mavjud bo‘lgan bilimlarga, usullarga, harakatlarga tayanib o‘zi uchun yangi vaziyatni yaratish. I.S.Yakimanskaya o‘z qarashlarida “rivojlanishning individual trayektoriyasi”ni shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim doirasida shaxsni o‘zini o‘zi tashkil etish va o‘zini anglash mexanizmini shakllantirish bilan bog‘laydi.

Pedagog olim A.V.Xutorskiy talqiniga ko‘ra, “individual ta‘lim trayektoriyasi - bu har bir ta‘lim subyektining ta‘lim jarayonida shaxsiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishning individual usuli” hisoblanadi[3]. T.P.Korostiyanes individual ta‘lim trayektoriyasini nafaqat shaxsiy rivojlanish yo‘li, balki ta‘lim subyektining individual faoliyat dasturi sifatida ham ko‘rib chiqadi. Uning fikricha, individual ta‘lim trayektoriyasi bu shaxsning o‘z qarorini ongli ravishda qabul qilishga tayyorligini ham bildiruvchi tushuncha hisoblanadi[4]. A.V.Xutorskiy va T.P.Korostiyaneslarning individual ta‘lim trayektoriyasi tushunchasiga berilgan ta‘rifida ko‘proq shaxsning individualligi, uning ongli va ruhiy imkoniyatini nazarda tutishadi. Lekin, mazkur olimlarning ta‘riflarida individual ta‘lim trayektoriyasi o‘quv faoliyati bilan bog‘liq jarayon ekanligiga kamroq e‘tibor qaratilgan.

E.A.Aleksandrova individual ta‘lim trayektoriyasi bo‘yicha bergan tahlilida, uni ta‘lim subyektini uchun ta‘lim beruvchi bilan birgalikda ishlab chiqilgan va ta‘lim subyektining hayotidagi ta‘lim va ta‘limdan tashqari sohalarni qamrab oladigan faoliyati dasturi, deya hisoblagan[5]. Shu bilan birga, tadqiqotchi individual ta‘lim trayektoriyasini 1) shaxsga va ijtimoiylashuvga yo‘naltirilgan hamda 2) bilim, ijodiy va amaliyotga yo‘naltirilgan trayektoriya turlariga ajratgan.

A.A.Ibragimov individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasini “o‘qituvchining o‘zini ta‘lim olish, rivojlanish subyektini sifatida tushinishi, shaxsiy-kasbiy qadriyatlarini anglashi, kognitiv imkoniyatlarini kengaytirishi asosida salohiyatini qo‘llay olishi, kasbiy takomillashuvi, o‘zini namoyon qilishiga doir belgilagan va reflektiv tajribalariga tayangan o‘ziga xos alohida harakat yo‘li” deya ta‘riflaydi [6].

Shuningdek, o‘qituvchining individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasini tuzishda quyidagi algoritmi nazarda tutadi[6]:

- o‘qituvchining anglangan subyektiv kutilmalari negizida kasbiy ehtiyojlari va qiyinchiliklar tashxisini o‘tkazish (o‘qituvchi tomonidan mustaqil yoki ta‘lim tizimining mas‘ul ishtirokchilari tomonidan o‘tkazilishi mumkin. Mustaqil o‘tkazilishi belgilangan maqsadlarga mos keladi, shuning uchun qo‘llab-quvvatlanadi va tavsiya qilinadi);

- uzluksiz kasbiy rivojlanish maqsadi va kutiladigan natijalarni belgilash;
- uzluksiz kasbiy rivojlanish mazmunini shakllantirish;
- xalq ta‘limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi ishtirokchilari bilan o‘zaro ta‘sir mexanizmi va harakat yo‘nalishlarini belgilash;
- belgilangan yo‘nalishni amalga oshirish;
- natijalar tahlili va reflektiv baholash.

M.T.Jumaniyozova ilmiy-tadqiqot ishida o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga

tayyorlashning asosiy omillaridan biri – individual malaka oshirish dasturi ekanligini asoslab, bu dasturni tuzish bo‘yicha quyidagi tavsiyalarni beradi [7;100-b.]:

1. Individual malaka oshirish dasturining maqsadini aniqlab olish.
2. Individual malaka oshirish dasturini ishlab chiqishdagi asosiy tamoyillarga (uzluksizlik, ilmiylik, dasturni amalga oshirish imkoniyatlarini real bo‘lishi) amal qilish lozim.

3. Individual malaka oshirish dasturining tuzilishi va mazmuni o‘qituvchi faoliyatining tahlili natijalariga asoslanishi, bu dastur o‘qituvchi mahoratini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

4. Individual malaka oshirish dasturining bajarilishini nazorat qilib borish fan metod birlashmasi yoki rahbariyat tomonidan vaqti-vaqti bilan nazorat qilinib, uning monitoring olib borilishi kerak.

Ma’lumki, individual ta’lim trayektoriyasi malaka oshirish muhitining chegaralarini, imkoniyatlarini kengaytiradi, pedagoglarda motivlarining mustahkamlanishi, kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirishning qulay va samarali vositalarini tanlash hamda amalga oshirishga sharoit yaratish bilan birga ularning individual xususiyatlari, qiziqishlari, kasbiy qiyinchiliklari, ehtiyojlari, shaxsiy motivlari, tajribasi, malaka darajasi va ijtimoiy imkoniyatlarini inobatga olishga xizmat qiladi.

Pedagog xodimlar malakasini uzluksiz va maqsadli oshirishni tashkil qilish uchun pedagogik faoliyatda aniqlangan yoki tinglovchining o‘zi anglagan kasbiy qiyinchiliklari, ehtiyojlari asosida o‘quv dasturlarini ishlab chiqish hamda ta’limning barcha (formal, noformal, informal) turlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunday hollarda pedagoglarga malaka oshirish shakli, vaqti, hajmini erkin tanlash imkoniyatini yaratish, kasbiy kompetentligini rivojlantirishga tashqi ko‘mak ko‘rsatish, ilmiy-metodik kuzatuvni tashkil qilish, loyihalash va refleksiv ko‘nikmalarini chuqurlashtirish amaldagi tizimni takomillashtirishning asosiy vazifasi bo‘lib qoladi. Bu vazifalarni bajarishda innovatsion yondashuvlar “...mutaxassisning butun umri davomida kasbiy kompetentligi va umumiy madaniyatini rivojlantirishga ko‘maklashuvchi hayot faoliyati usuliga aylanadi. Shu bilan yangi pedagogik va ijtimoiy voqelikning shakllanishini ta’minlaydi” [8; 25-b.].

Malaka oshirish kurslari dasturini yaratishda quyidagi algoritmdan foydalanilgan:

- zarur asosiy tushunchalar va ta’riflarni tanlash;
- o‘quv fanlari mazmunini modullarga taqsimlash;
- fan elementlari (modul, bo‘lim) o‘rtasidagi semantik aloqalarni hisobga olish;
- test topshiriqlarini tayyorlash.

Tadqiqotlarimiz natijasida matematika o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanish trayektoriyasiga moslashtirilgan malaka oshirish kurslari o‘quv dasturlarida quyidagi mezonlarni e’tiborga olish lozim deb hisoblaymiz:

1. **Shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish:** O‘qituvchilar turli darajadagi tajribaga, turli ta’lim asoslariga va turli xil kasbiy rivojlanish ehtiyojlariga ega. Moslashtirilgan dasturlar ushbu individual farqlarni hisobga olgan holda individual kasbiy rivojlanishga tegishli bo‘lgan kontentni taqdim etish imkonini beradi.

2. **Ta'limdagi o'zgarishlarni hisobga olish:** Ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni, maktab dasturlari mazmuniga kiritilgan o'zgarishlar, darsliklardagi yangiliklar va ularni o'qitish bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni moslashtirilgan dasturlar mazmuniga singdirish.

3. **Motivatsiya va mas'uliyat:** O'qituvchining shaxsiy manfaatlari va maqsadlariga moslashtirilgan dasturlar ularda motivatsiya va mas'uliyatni oshiradi. O'qitilayotgan ko'nikma va bilimlarning bevosita o'z amaliyotiga tatbiq etilishini ko'rgan o'qituvchilar o'quv jarayonida faolroq qatnashadilar.

4. **Moslashuvchanlik va harakatchanlik:** Moslashtirilgan dasturlar o'qituvchilarga ularning ehtiyojlari va jadvaliga mos keladigan maxsus modullar, kurslar yoki yo'nalishlarni tanlashda imkonini beradi. Bu moslashuvchanlikni ta'minlaydi va o'qituvchilarga o'z kasbiy rivojlanish trayektoriyasini yaratish (tanlash) imkon beradi.

5. **Kasbiy ko'nikmalarga e'tibor qaratish:** Moslashtirilgan dasturlar o'qituvchi kasbiy rivojlanishi uchun eng muhim deb hisoblaydigan aniq kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bu o'qitish usullari, texnologiya, sinfni boshqarish va boshqa jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

6. **Baholashning individual yondashuvlari:** Dasturlar nafaqat rasmiy testlarni, balki olingan bilimlarning sinf muhitida amalda qo'llanilishini ham hisobga olgan holda o'qituvchi faoliyatini baholashning individual yondashuvlarini taqdim etishi mumkin.

7. **Kasbiy rivojlanishga ko'maklashish:** Moslashtirilgan dasturlar o'qituvchilarga o'zlarining ta'lim maqsadlari va intilishlaridan kelib chiqqan holda individual kasbiy rivojlanish rejalarini ishlab chiqishda yordam beradi.

8. **Liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish:** O'quv dasturlari o'qituvchining liderlik (yetakchilik) qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan elementlarni o'z ichiga olishi bu esa o'qituvchining ta'lim hamjamiyatidagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi.

Shuningdek, tadqiqot davomida o'qituvchilarning individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasiga mos o'quv dasturlarini tuzish bilan birga uning sifat va samaradorligini aniqlash tadqiq etildi.

O'qituvchilar malakasini oshirishda raqobat muhitining yuzaga kelishi sifatni ta'minlaydi. Bizning fikrimizcha, malaka oshirish dasturlari sifatini aniqlashda ichki ekspertiza va tashqi baholash mezonlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

O'quv dasturi sifatini baholashning ichki ekspertiza mezonlari quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- dastur tuzilmasining normativ talablarga muvofiqligi;
- dasturning dolzarbligi va maqsadga yo'nalganligi;
- dastur mazmunining sifati;
- dasturni o'zlashtirish samaradorligini baholash.

Ichki ekspertiza kafedra mudirlari, o'quv-tashkiliy ishlar bo'yicha prorektor tomonidan o'tkaziladi va institut Ilmiy kengashida muhokama qilinadi.

Ta'lim dasturlari sifatini tashqi baholash to'rtta yo'nalishda amalga oshiriladi:

- Tinglovchilardan so'rovnoma olish;

- Malaka oshirish markazi saytida onlayn so‘rovnoma o‘tkazish;
- Ma’lum dasturlarini tashqi ekspertizadan o‘tkazish;
- Malaka oshirish kursi tinglovchilarining fikr-mulohazalari.

Shunday qilib, sifatli ta’lim dasturlarini amaliyotga joriy etish monitoring natijalari va tinglovchilar qoniqishlarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

Ushbu baholash quyidagilarga mezonlarga nisbatan amalga oshiriladi:

- Kasbiy rivojlanish dasturlarini o‘zlashtirish natijalarining belgilangan davlat talablarga muvofiqligi;
- Kasbiy rivojlanish dasturlari mazmunining dolzarbligi;
- Kasbiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirish jarayonini tashkil etish samaradorligi;
- O‘quv, uslubiy va moddiy-texnik ta’minotning kasbiy rivojlanish dasturlarni amalga oshirish uchun zamonaviy talablarga muvofiqligi.

Tinglovchilar fikr-mulohazalar bildirishi va ularning murojaatlarini o‘rganish hamda qaytar aloqa maqsadida so‘rovnoma tashkil etiladi. Tinglovchilarning kirish so‘rovnomasi kutilayotgan o‘quv natijalarini tahlil qilish va o‘z kasbiy darajalarini baholash natijalari bilan tanishish imkonini beradi. Yakuniy so‘rovnoma esa ta’lim xizmatlari iste’molchilarining ta’lim dasturlari mazmuni bo‘yicha uning dolzarbligi va amaliy ahamiyati, shuningdek, o‘quv, uslubiy, moddiy-texnik ta’minotdan qoniqish darajasi va ta’lim faoliyatini tashkil etish yuzasidan bahosini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa

Malaka oshirish dasturlari sifatini aniqlash mexanizmini amalga oshirish natijasida pedagog xodimlarning individual kasbiy trayektoriyasi va ehtiyojlarga asoslangan dasturlar ko‘payadi va pedagoglarning ta’lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan maqsadli ta’lim dasturlari hamda tashqi ekspertizadan muvaffaqiyatli o‘tgan o‘quv dasturlari va ularni samarali amaliyotga joriy etish yo‘llari yuzaga keladi.

Xulosa shuki, bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar va zamonaviy talablarga mos keladigan, demokratik tamoyillarga, ehtiyojlarga, o‘qituvchining individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasiga asoslangan malaka oshirish kurslari dasturlarini shakllantirish hamda amaliyotga joriy etish lozim. Zero o‘qituvchilarga malaka oshirish maqsadi, mazmuni, shakli, metodlari, manbalari, vositalari, muddati, vaqti, joyi va natijalarni baholashni tanlashda erkinlikni nazarda tutuvchi individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasini tuzish imkoniyatining berilishi ta’lim tizimi samaradorligi va sifatini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi “Xalq ta’limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4963-son Qarori
2. Якиманская И.С. Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников // Вопросы психологии. 1994.№2.С.64-67.

3. Хуторской А.В. *Дидактика*. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2017. – 720 с.
4. Коростиянец Т.П. Технология формирования профессионально-педагогической компетентности будущих учителей математики по индивидуальным образовательным траекториям // Педагогическое мастерство: материалы V междунар. научн. конф. М. : Буки-Веди, 2014. С. 258–261.
5. Александрова Е.А. Психологическое и педагогическое сопровождение: индивидуальная траектория развития // Народное образование. 2014. № 9. С. 180–187.
6. Ibragimov A.A. *Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishning kognitiv mexanizmlarini takomillashtirish: ped. fan. dok.. (DSc) diss.* – Samarqand, 2022. - 389 b.
7. Jumaniyozova M.T. *Malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari (tarix fani o'qituvchilari misolida): ped.fan.nomz. ... diss.* –Toshkent: 2007. – 159b
8. Вершловский С.Г. От повышения квалификации к постдипломному педагогическому образованию / Андрогогика постдипломного педагогического образования (под. ред С.Г.Вершловского, Г.С.Сухобской). – СПб.: “СПб АППО”, 2007. – С. 6-33.